

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
Decanato de Postgrado y Educación Avanzada
Plan Especial T+T Plus 2023

Mauricio Hengerberth Márquez Bados
Participante Maestría en Ciencias Administrativas
Tutor: Dr. Eduardo Villasmil

COMITÉ DE INTELIGENCIA POPULAR, PARA EL RESGUARDO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN)

Resumen: En el presente trabajo el autor analiza la naturaleza jurídica y estratégica del servicio eléctrico en el contexto venezolano, partiendo de la transición histórica del Estado Liberal al Estado Prestacional. A través de una revisión ontoepistémica, se examina cómo la electricidad dejó de ser un negocio privado para convertirse en un servicio público esencial, indispensable para la justicia social, el desarrollo nacional y la seguridad de la Nación. Bajo la premisa de que el Estado debe garantizar la continuidad de estos servicios frente a amenazas internas y externas así como vulnerabilidades operativas, se fundamenta la propuesta de creación del **Comité de Inteligencia Popular**. Esto motivado a que Venezuela, al igual que la gran mayoría de los países de América y Europa, está atravesando por una amenaza que ha venido creciendo en los últimos años como lo es el “**hurto del cobre**”, denominado como material estratégico. En ese sentido, el presente modelo busca integrar la participación protagónica de los ciudadanos en la defensa y resguardo de la red de generación, transmisión y distribución eléctrica, conjuntamente con los organismos de seguridad Ciudadana y de Estado, en perfecta unión cívico – militar – policial, materializando el principio de corresponsabilidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), asegurando así el bienestar colectivo y la soberanía del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Palabras Clave: Seguridad de la Nación, Servicios Públicos, Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Hurto del Cobre, Inteligencia Popular, Soberanía Energética.

Summary: In this paper, the author analyzes the legal and strategic nature of the electrical service within the Venezuelan context, starting from the historical transition from the Liberal State to the Provider State. Through an onto-epistemological review, it examines how electricity evolved from a private business into an essential public service, indispensable for social justice, national development, and National Security. Under the premise that the State must guarantee the continuity of these services against internal and external threats, as well as operational vulnerabilities, the proposal for the creation of the People's

Intelligence Committee is established. This is motivated by the fact that Venezuela, like the vast majority of countries in the Americas and Europe, is facing a growing threat: the "theft of copper," classified as strategic material. In this sense, the current model seeks to integrate the leading participation of citizens in the defense and protection of the generation, transmission, and distribution grid, in conjunction with Citizen and State security agencies, through a perfect civic-military-police union. This materializes the principle of co-responsibility established in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (CRBV), thereby ensuring collective well-being and the sovereignty of the National Electric System (SEN).

Keywords: National Security, Public Services, National Electric System (SEN), Copper Theft, People's Intelligence, Energy Sovereignty.

Parte I: Los Servicios Públicos y el papel del Estado.

Tomada de: <https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/como-proteger-la-calidad-de-los-servicios-publicos-esenciales-durante-la-crisis/>

Antes de abordar el tema sobre la protección y el resguardo del Sistema Eléctrico, es necesario precisar que este es considerado un servicio público. En ese sentido surgen las siguientes interrogantes ¿Qué son los servicios públicos?, ¿Qué papel juega el Estado? y ¿Por qué es necesario protegerlos?.

Kresalja Roselló Baldo, en su texto “El rol del Estado y la Gestión de Los Servicios Públicos”, realiza un bosquejo de como surgen los servicios públicos y como fueron tratados por parte del Estado. A partir del siglo XIX, como

consecuencia de la Revolución Francesa, se inició un proceso por definir lo que sería el Estado y las funciones que este debía cumplir, en una sociedad rápidamente dominada por la burguesía quien sentó las bases del modelo Liberal, en el cual el papel del Estado era meramente la actividad de policía o de mantenimiento del orden público, con muy poca participación en el ámbito económico. Surge así la figura de las concesiones administrativas, donde el Estado cede a los privados la gestión de los servicios públicos, quienes se encargarán de la prestación de estos con un control por parte del Estado casi nulo.

Este modelo no fue eficiente, ya que no garantizaba el alcance y el bienestar de todos los ciudadanos, así como la continuidad del servicio, elementos que fueron los que promovieron el estudio y el análisis desde el punto de vista jurídico con el objeto de definir cuales actividades esenciales para la convivencia social, podían ser consideradas como servicios públicos, los cuales requerían la participación del ente gobernante, a fin de garantizar el bienestar colectivo.

Es así como surgen diferentes teorías y conceptualizaciones del servicio público, muchas contrapuestas a favor del protagonismo del Estado, no como imposición de este en ejercicio de sus poderes soberanos, si no por el contrario como ofrecimiento para brindar bienestar y calidad de vida a los ciudadanos quienes tendrán la facultad de decidir si utilizan los servicios o no, como el caso de León Duguit quien mantenía “que el servicio público era un instrumento para el logro de la igualdad real y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos” basados en la “solidaridad social como columna vertebral de la noción de servicio público” (Rodríguez-Arana & Sendín García, 2021) y otras a favor de los modelos neoliberales y capitalistas quienes afirman que los servicios básicos deben ser gestionados por privados y que el Estado solo debe ejercer control sobre estos.

Es importante resaltar que cada país tiene características propias, de acuerdo a una serie de factores económicos, políticos, religiosos, culturales, que inciden en sus necesidades y requerimientos, por lo cual cada Estado desarrolla su marco jurídico de acuerdo a sus realidades, es esta una de las causas principales por lo cual existe un disenso en la definición de servicios públicos.

No obstante, para efectos de este trabajo, nos quedaremos con el concepto de Duguit quien plantea que servicio público es "toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado, y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante" (Duguit, 1921).

De aquí nace la participación protagónica del Estado en la prestación de los servicios públicos de forma directa o través de terceros mediante concesiones, reguladas de igual forma bajo estructuras jurídicas especiales dentro del derecho público.

Cada Estado dentro de su carta fundamental establece sus fines particulares, como ya mencionamos de acuerdo a las características propias que lo individualizan, un factor común es la procura del bienestar a los ciudadanos. Así lo podemos observar en nuestra carta magna, donde se establece como fin principal del estado "la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo" (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art. 3), de igual forma en el Art. 156, numeral 29 establece "El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas".

Bajo esta visión, es imperante que el Estado garantice la continuidad y permanencia de estos servicios, no solo en la gestión, sino a través de la implementación de modelos de protección física, que puedan garantizar la defensa y el resguardo de los medios de producción y distribución de los servicios hasta el usuario final, esto de cara al escenario de guerra multiforme que atraviesa el país, y que ha tomado como objetivo principal el ataque a los servicios públicos, los cuales se encuentra en estado de vulnerabilidad y su afectación genera gran impacto en la población.

Parte II: Servicio Eléctrico y su importancia para los pueblos.

Tomada de: <https://diccionarioactual.com/sistema-electrico/>

Para llegar a definir la propuesta sobre la conformación de un comité de inteligencia popular, cuya tarea principal estaría dirigida hacia el resguardo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es necesario considerar algunos elementos que intervienen de forma directa, así como su fundamentación ontoepistémica.

En la entrega anterior nos enfocamos en definir que es el servicio público y el papel que juega el estado en su administración, así como la importancia que reviste su resguardo y protección sobre cualquier amenaza que atente contra su continuidad.

En esta segunda entrega vamos a analizar cómo surge el sistema eléctrico en la sociedad y cómo llega a considerarse uno de los servicios públicos más trascendentales para los países y sus pueblos.

El Doctor en Derecho Alberto Olivares Gallardo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Talca en Chile, en su artículo sobre "Servicio público y sector eléctrico", nos narra de manera sucinta el surgimiento de la electricidad como fuente de energía en Europa a finales del siglo XIX, sucediendo a la era del vapor, donde se utilizaba el carbón como materia prima básica.

Este proceso de innovación y desarrollo en el ámbito energético, emerge en una sociedad europea dominada por la burguesía, donde prevalecía el modelo de

Estado Liberal, siendo esta clase pudiente, quienes, a través de empresas privadas, se apropiaron del negocio de la electricidad y la participación del Estado solo se limitaba a la actividad tributaria sobre las empresas y la seguridad de las instalaciones eléctricas.

Esto ocurrió en Europa de forma paralela con la aparición de los servicios públicos y las diversas teorías jurídicas que surgieron en la búsqueda por definir qué características debían tener los servicios para que se reputen como públicos y cuál sería el marco jurídico que debía regirlos. No obstante, la libertad empresarial que dominaba el escenario, asumió el rol en la gestión de los mismos y particularmente de la prestación del servicio eléctrico.

Surge entonces otro elemento histórico que estratifica a la sociedad, “la propiedad”, lo que da origen a una nueva clasificación de clases, la cual Marx precisaba de la siguiente forma: “las clases sociales se definen a partir de la posición común de varios individuos en relación con los medios de producción, siendo este el rasgo más influyente en la generación de las dinámicas que dan forma a la estructura de clases y sus relaciones respectivas” (Rojas Ospina, 2020), identificando a dos clases la “Burguesía” y el “Proletariado”. Modelo que comenzó a mostrar los vestigios de la desigualdad social, afectando en mayor proporción a los grupos más desfavorecidos, realidad que motivó a los gobernantes a tomar mayor partido en la protección de los derechos de la población.

Es así como se inicia un proceso de intervención administrativa superficial, sobre las empresas que manejaban los servicios básicos, la cual con el tiempo iría ocupando mayor espacio, en una transición de Estado Liberal a Estado Prestacional, lo cual según Gaspar Ariño, citado por Alberto Olivares Gallardo, manifiesta que dicha transición en la cual el Estado asumía las actividades relacionadas a la prestación de servicio, sucedió en tres etapas “1) La asunción de servicios asistenciales; 2) La creación de infraestructuras; y 3) La realización de actividades empresariales”.

La referida asunción se dio sobre aquellos servicios que integraban una serie de características fundamentales:

Todo servicio público esencial y que esté relacionado a bienes o derechos fundamentales como la salud o la vida, deben prestarse de forma obligatoria a todas las personas que cumplan con ciertos requisitos legales, pudiendo utilizarlo en igualdad de condiciones, sin discriminaciones de ningún tipo, con regularidad, bajo un buen funcionamiento, que garanticen su permanencia y de forma continua, es decir, de manera ininterrumpida. (Aponte A, 2016, pág. 36)

El servicio eléctrico formó parte de este proceso, el cual fue potenciándose debido al carácter estratégico que significó para el desarrollo industrial, sobre todo después de las dos guerras mundiales donde los países europeos se vieron en la necesidad de reconstruir sus ciudades. De esta forma el servicio eléctrico cumplía con las características señaladas por Ariño y Duguit, al requerir la intervención del estado no solo para garantizar el bienestar de la sociedad, sino porque se convirtió en el motor principal para coadyuvar con el desarrollo de los países.

Por otro lado es importante destacar que las corrientes neoliberales, surgidas en siglo pasado, han logrado establecer nuevos conceptos antagónicos a los servicios públicos, como los denominados “servicio de interés general o servicio de interés económico general”, lo cual no es otra cosa que la búsqueda de avalar al mercado privado como una alternativa factible para la prestación de algunos servicios fundamentales para el bien común de la sociedad, retrocediendo a la época pasada donde el Estado solo debe ser un ente contralor, garante del buen funcionamiento de los servicios. Esta concepción ha calado en la mayoría de los países de Europa y América Latina, quienes han privatizado sus empresas eléctricas.

En el caso particular de Venezuela, ha ocurrido un fenómeno diferente debido a que la aparición del servicio eléctrico en el país se dio de la mano de empresas privadas a finales del siglo XIX, no obstante, el ejecutivo asumió la gestión del servicio en algunos estados del territorio nacional, mientras que otros como en la ciudad Capital, eran gestionados por particulares. Hasta el año 2007

cuando el gobierno toma la decisión de recuperar la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción, creando la Corporación Eléctrica Nacional S.A. con el objetivo de estatizar a las compañías de capital privado y unificar a todas las empresas en una sola Corporación, que se encargue de prestar el servicio a todo el país a través del sistema interconectado, contribuyendo con los lineamientos y planes sociales orientados por el gobierno central. Esto enmarcado dentro de los fines del nuevo Estado establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999).

CONCLUSIÓN

La situación actual que atraviesa Venezuela, con las amenazas internas y externas a través de las sanciones impuestas por los EEUU y la derivada crisis económica que aqueja al país, obliga a repensar la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como servicio estratégico de la Nación, no solo desde la vigilancia técnica, sino desde la corresponsabilidad social. Como se ha expuesto, la complejidad de la red, que abarca desde las centrales generadoras hasta los centros de transformación residencial, exige un modelo de resguardo amplio y dinámico, que permita hacer frente de manera efectiva a los actos de sabotaje, robo y hurto que enfrenta en la actualidad.

Para culminar esta primera entrega ha sentado las bases ontoepistémicas y técnicas necesarias para comprender el SEN como un activo estratégico de la Nación. En la segunda entrega (Parte III y IV), abordaremos la problemática del hurto del cobre y como esta actividad delictiva organizada está afectando a algunas empresas de prestación de servicios tanto en países de Europa como en Latinoamérica y el Caribe. De igual forma analizaremos la situación puntual que atraviesa Venezuela, el impacto generado en las empresas básicas especialmente en el Sistema Eléctrico Nacional y que acciones ha llevado a cabo el Estado para contrarrestar esta amenaza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional Constituyente. (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: Imprenta Nacional.
- Duguit, L. (1921). *Las transformaciones del derecho público y privado*. Buenos Aires Argentina: Heliastra S.R.L.
- Kresalja Roselló, B. (1999). *Unirioja.es*. Recuperado el 15 de Julio de 2023, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110169.pdf>
- Rodríguez-Arana, J., & Sendín García, M. Á. (2021). *Unne.edu.ar*. Recuperado el 20 de 07 de 2023, de <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfd/article/download/4922/4637>
- Aponte A, J. (20 de Abril de 2016). *Redav.com.ve*. Recuperado el 26 de Julio de 2023, de <http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2017/04/La-suspension-servicio-publico-electrico-JEAA.pdf>
- Morales, M. (s.f.). *maquinaselectricassite.wordpress.com*. Recuperado el 27 de Julio de 2023, de <https://maquinaselectricassite.wordpress.com/resena-historica-de-la-evolucion-del-sistema-electrico-venezolano/>
- Olivares Gallardo, A. (15 de Noviembre de 2012). *Scielo.cl*. Recuperado el 26 de Julio de 2023, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512012000200016
- Rojas Ospina, D. E. (Marzo de 2020). *Scielo*. Recuperado el 26 de Julio de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732020000100009